

**ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
РАВНОВЕСИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН
НА ОСНОВЕ ГИПОТЕЗЫ В.В. БОЛОТИНА**

Жумаев Санжар Сайдуллаевич¹

старший преподаватель

Абдиназарова Шахризода Анвар кизи²

студент

¹⁻²Навоийский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809509>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 08th July 2022

KEY WORDS

В настоящее время трехслойные конструкции широко применяются в различных областях современных конструкций.

В настоящее время трехслойные конструкции широко применяются в различных областях современных конструкций. Они являются важными конструктивными элементами современных строительных сооружений, машиностроения и др. Конструкции, имеющие слоистую структуру, широко применяются в современной технике. Повседневная практика непрерывно выдвигает новые задачи в области расчета таких конструкций и предъявляет все более высокие требования к надежности расчетов, стимулируя этим развитие теории трехслойных конструкций.

ABSTRACT

Работа посвящается построению математических моделей равновесию и движению трехслойных пластин на основе гипотезы В.В. Болотина.

Математические модели трехслойных пластин будем использовать как математические модели движения многослойных пластин [1,3], выведенные на базе вариационного принципа Гамильтона – Остроградского с учетом гипотезы В.В. Болотина [2].

Согласно приведенной математической модели движения n – слойных пластин в работе [1,3], при $n=2$ и $w^{(1)} = w^{(2)} = w$, $q_3 = q_3^{(1)} + q_3^{(2)}$ просуммируем последние два уравнения и получим уравнения движения для трехслойных пластин:

$$\left\{ \begin{aligned} & \left(\rho_{(1)} h + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 v_1^{(1)}}{\partial t^2} + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \frac{\partial^2 v_1^{(2)}}{\partial t^2} - A_1 \Lambda_1^{(1)}(v_1^{(1)}, v_2^{(1)}) - B(v_1^{(2)} - v_1^{(1)}) - Bc \frac{\partial w}{\partial x} - q_1^{(1)} = 0 \\ & \left(\rho_{(2)} h + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 v_1^{(2)}}{\partial t^2} + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \frac{\partial^2 v_1^{(1)}}{\partial t^2} - A_2 \Lambda_1^{(2)}(v_1^{(2)}, v_2^{(2)}) + B(v_1^{(2)} - v_1^{(1)}) + Bc \frac{\partial w}{\partial x} - q_1^{(2)} = 0 \\ & \left(\rho_{(1)} h + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 v_2^{(1)}}{\partial t^2} + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \frac{\partial^2 v_2^{(2)}}{\partial t^2} - A_1 \Lambda_2^{(1)}(v_1^{(1)}, v_2^{(1)}) - B(v_2^{(2)} - v_2^{(1)}) - Bc \frac{\partial w}{\partial y} - q_2^{(1)} = 0 \\ & \left(\rho_{(2)} h + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 v_2^{(2)}}{\partial t^2} + \frac{1}{4} \rho_{[1]} s \frac{\partial^2 v_2^{(1)}}{\partial t^2} - A_2 \Lambda_2^{(2)}(v_1^{(2)}, v_2^{(2)}) + B(v_2^{(2)} - v_2^{(1)}) + Bc \frac{\partial w}{\partial y} - q_2^{(2)} = 0 \\ & \left(\rho_{(1)} h + \rho_{(2)} h + \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + 2D\Delta\Delta w - Bc \left[\frac{\partial}{\partial x}(v_1^{(2)} - v_1^{(1)}) + \frac{\partial}{\partial y}(v_2^{(2)} - v_2^{(1)}) + c\Delta w \right] - q_3 = 0 \end{aligned} \right. \quad (1)$$

здесь

$$\Lambda_1^{(k)}(v_1^{(k)}, v_2^{(k)}) = \frac{\partial^2 v_1^{(k)}}{\partial x^2} + \frac{1 - \nu_{(k)}}{2} \frac{\partial^2 v_1^{(k)}}{\partial y^2} + \frac{1 + \nu_{(k)}}{2} \frac{\partial^2 v_2^{(k)}}{\partial x \partial y},$$

$$\Lambda_2^{(k)}(v_1^{(k)}, v_2^{(k)}) = \frac{\partial^2 v_2^{(k)}}{\partial y^2} + \frac{1 - \nu_{(k)}}{2} \frac{\partial^2 v_2^{(k)}}{\partial x^2} + \frac{1 + \nu_{(k)}}{2} \frac{\partial^2 v_1^{(k)}}{\partial x \partial y}, \quad (k=1,2),$$

$$\Delta\Delta w = \left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} \right),$$

$w^{(k)}(x_1, x_2)$ - нормальные, $v_1^{(k)}(x_1, x_2)$ и $v_2^{(k)}(x_1, x_2)$, $(k=1,2)$ - тангенциальные перемещения.

Уравнения (1) решаются при соответствующих начальных и граничных условиях [1,3].

Далее рассмотрим частные случаи уравнения (1). Предположим, что

$$A_\alpha = A \quad (\alpha=1,2),$$

$$v_1^{(1)} = -v_1^{(2)} = v_1, \quad v_2^{(1)} = -v_2^{(2)} = v_2,$$

$$q_1^{(1)} = q_1^{(2)} = q_1, \quad q_2^{(1)} = q_2^{(2)} = q_2 \quad \text{и} \quad \rho_{(1)} = \rho_{(2)} = \rho,$$

что означает тангенциальные нагрузки, приложенные к жестким несущим слоям, отсутствуют и деформирование трехслойных пластин преимущественно изгибное, тогда из (1) получим следующую систему уравнения:

$$\left\{ \begin{aligned} & \left(\rho h + \frac{1}{2} \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 v_1}{\partial t^2} - A \Lambda_1(v_1, v_2) + 2Bv_1 - Bc \frac{\partial w}{\partial x} - q_1 = 0 \\ & \left(\rho h + \frac{1}{2} \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 v_2}{\partial t^2} - A \Lambda_2(v_1, v_2) + 2Bv_2 - Bc \frac{\partial w}{\partial y} - q_2 = 0 \\ & \left(2\rho h + \rho_{[1]} s \right) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + 2D\Delta\Delta w + 2Bc \left[\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + c\Delta w \right] - q_3 = 0 \end{aligned} \right.$$

Здесь введенные функции v_1 и v_2 равносильно заменой

$$v_1 = \frac{v_1^{(1)} - v_1^{(2)}}{2}; \quad v_2 = \frac{v_2^{(1)} - v_2^{(2)}}{2}; \quad v_{10} = \frac{v_1^{(1)} - v_1^{(2)}}{2}; \quad v_{20} = \frac{v_2^{(1)} - v_2^{(2)}}{2}.$$

При этом для v_{10} и v_{20} дополнительно получились бы однородные уравнения, не зависящие от w , которые имеют только тривиальное (нулевое) решение, так что $v_{10} = 0, v_{20} = 0$.

Далее, для организации вычислительного процесса в уравнениях (1) переходим к безразмерным координатам, считая, что

$$\bar{t} = t_0 t, \bar{x} = ax, \bar{y} = by, \bar{h} = h_0 h, \bar{v}_1^{(1)} = h v_1^{(1)}, \bar{v}_1^{(2)} = h v_1^{(2)}, \bar{v}_2^{(1)} = h v_2^{(1)}, \bar{v}_2^{(2)} = h v_2^{(2)}, \bar{w} = hw$$

$$\left[\begin{array}{l} \left(\frac{\rho_{(1)}^{h+\frac{1}{4}} \rho_{[1]}^s}{A_1 t_0^2} \right) a^2 \frac{\partial^2 v_1^{(1)}}{\partial t^2} + \frac{\rho_{[1]}^s a^2}{4 A_1 t_0^2} \frac{\partial^2 v_1^{(2)}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 g_{1n}^{(1)}}{\partial x^2} - \frac{(1-\nu) a^2 \partial^2 g_{1n}^{(1)}}{2 b^2 \partial y^2} - \frac{(1+\nu) a \partial^2 g_{2n}^{(1)}}{2 b \partial x \partial y} - \frac{B a^2 (g_{1n}^{(2)} - g_{1n}^{(1)})}{A_1} - \frac{B c \partial w_n}{A_1 a \partial x} = \frac{q_1^{(1)} a^2}{A_1 h} \\ \left(\frac{\rho_{(2)}^{h+\frac{1}{4}} \rho_{[1]}^s}{A_2 t_0^2} \right) a^2 \frac{\partial^2 v_1^{(2)}}{\partial t^2} + \frac{\rho_{[1]}^s a^2}{4 A_2 t_0^2} \frac{\partial^2 v_1^{(1)}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 g_{1n}^{(2)}}{\partial x^2} - \frac{(1-\nu) a^2 \partial^2 g_{1n}^{(2)}}{2 b^2 \partial y^2} - \frac{(1+\nu) a \partial^2 g_{2n}^{(2)}}{2 b \partial x \partial y} + \frac{B a^2 (g_{1n}^{(2)} - g_{1n}^{(1)})}{A_2} - \frac{B c \partial w_n}{A_2 a \partial x} = \frac{q_1^{(2)} a^2}{A_2 h} \\ \left(\frac{\rho_{(1)}^{h+\frac{1}{4}} \rho_{[1]}^s}{A_1 t_0^2} \right) b^2 \frac{\partial^2 v_2^{(1)}}{\partial t^2} + \frac{\rho_{[1]}^s b^2}{4 A_1 t_0^2} \frac{\partial^2 v_2^{(2)}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 g_{2n}^{(1)}}{\partial y^2} - \frac{(1-\nu) b^2 \partial^2 g_{2n}^{(1)}}{2 a^2 \partial x^2} - \frac{(1+\nu) b \partial^2 g_{1n}^{(1)}}{2 a \partial x \partial y} - \frac{B b^2 (g_{2n}^{(2)} - g_{2n}^{(1)})}{A_1} - \frac{B c \partial w_n}{A_1 b \partial y} = \frac{q_2^{(1)} b^2}{A_1 h} \\ \left(\frac{\rho_{(2)}^{h+\frac{1}{4}} \rho_{[1]}^s}{A_2 t_0^2} \right) b^2 \frac{\partial^2 v_2^{(2)}}{\partial t^2} + \frac{\rho_{[1]}^s b^2}{4 A_2 t_0^2} \frac{\partial^2 v_2^{(1)}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 g_{2n}^{(2)}}{\partial y^2} - \frac{(1-\nu) b^2 \partial^2 g_{2n}^{(2)}}{2 a^2 \partial x^2} - \frac{(1+\nu) b \partial^2 g_{1n}^{(2)}}{2 a \partial x \partial y} + \frac{B b^2 (g_{2n}^{(2)} - g_{2n}^{(1)})}{A_2} - \frac{B c \partial w_n}{A_2 b \partial y} = \frac{q_2^{(2)} b^2}{A_2 h} \\ \left(\frac{\rho_{(1)}^h + \rho_{(2)}^h + \rho_{[1]}^s}{2 D t_0^2} \right) a^4 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \frac{\partial^4 w_n}{\partial x^4} + \frac{2 a^2}{b^2} \frac{\partial^4 w_n}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{a^4}{b^4} \frac{\partial^4 w_n}{\partial y^4} + \frac{B c}{2 D} \left(\frac{a^3 \partial g_{1n}^{(2)}}{\partial x} - \frac{a^3 \partial g_{1n}^{(1)}}{\partial x} + \frac{a^4 \partial g_{2n}^{(2)}}{b \partial y} - \frac{a^4 \partial g_{2n}^{(1)}}{b \partial y} + \frac{c a^2 \partial^2 w_n}{\partial x^2} + \frac{c a^4 \partial^2 w_n}{b^2 \partial y^2} \right) = \frac{q_3 a^4}{2 D h} \end{array} \right] \quad (3)$$

Уравнение движения в векторно - матричной форме принимает вид

где $U(g_1^{(1)}, g_1^{(2)}, g_2^{(1)}, g_2^{(2)}, w)$ - перемещения,
 H, S - матрицы - операторы,
представляемый в виде

$$H \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + S U = Q,$$

$$S = S_1 \frac{\partial^4}{\partial x^4} + S_2 \frac{\partial^4}{\partial x^2 \partial y^2} + S_3 \frac{\partial^4}{\partial y^4} + S_4 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + S_5 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + S_6 \frac{\partial^2}{\partial y^2} + S_7 \frac{\partial}{\partial x} + S_8 \frac{\partial}{\partial y} + S_9 u$$

$$H = \begin{pmatrix} \left(\frac{\rho_{(1)}^h + \frac{1}{4} \rho_{[1]}^s}{A_1 t_0^2} \right) a^2 & \frac{\rho_{[1]}^s a^2}{4 A_1 t_0^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\rho_{[1]}^s a^2}{4 A_2 t_0^2} & \left(\frac{\rho_{(2)}^h + \frac{1}{4} \rho_{[1]}^s}{A_2 t_0^2} \right) a^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{\rho_{(1)}^h + \frac{1}{4} \rho_{[1]}^s}{A_1 t_0^2} \right) b^2 & \frac{\rho_{[1]}^s b^2}{4 A_1 t_0^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\rho_{[1]}^s b^2}{4 A_2 t_0^2} & \left(\frac{\rho_{(2)}^h + \frac{1}{4} \rho_{[1]}^s}{A_2 t_0^2} \right) b^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \left(\frac{\rho_{(1)}^h + \rho_{(2)}^h + \rho_{[1]}^s}{2 D t_0^2} \right) a^4 \end{pmatrix}$$

$$S_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2 a^2}{b^2} \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{a^4}{b^4} \end{pmatrix}, \quad S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{(1-\nu) b^2}{2 a^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{(1-\nu) b^2}{2 a^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{B c^2 a^2}{2 D} \end{pmatrix}$$

$$S_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{(1+\nu)a}{2b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{(1+\nu)a}{2b} & 0 \\ \frac{(1+\nu)b}{2a} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{(1+\nu)b}{2a} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, S_6 = \begin{pmatrix} \frac{(1-\nu)a^2}{2b^2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{(1-\nu)a^2}{2b^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{Bc^2 a^4}{2Db^2} \end{pmatrix}, S_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{Bc}{A_1 a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{Bc}{A_2 a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{Bca^3}{2D} & -\frac{Bca^3}{2D} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$S_8 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{Bc}{A_1 b} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{Bc}{A_2 b} \\ 0 & 0 & \frac{Bca^4}{2Db} & -\frac{Bca^4}{2Db} & 0 \end{pmatrix}, S_9 = \begin{pmatrix} -\frac{Ba^2}{A_1} & \frac{Ba^2}{A_1} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{Ba^2}{A_2} & -\frac{Ba^2}{A_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{Bb^2}{A_1} & \frac{Bb^2}{A_1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{Bb^2}{A_2} & -\frac{Bb^2}{A_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} \frac{q_1^{(1)} a^2}{A_1 h} \\ \frac{q_1^{(2)} a^2}{A_2 h} \\ \frac{q_2^{(1)} b^2}{A_1 h} \\ \frac{q_2^{(2)} b^2}{A_2 h} \\ \frac{q_3 a^4}{2Dh} \end{pmatrix}.$$

$A_\alpha = \frac{Eh}{1-\nu^2}$ ($\alpha = 1,2$) - жесткости слоя при сжатии; $D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$ - цилиндрическая жесткость слоя; h - толщина пластины; $s = h_{[1]}$ - толщина слоя заполнителя; E - модуль упругости; ν - коэффициент Пуассона; $q_1^{(1)}, q_1^{(2)}, q_2^{(1)}, q_2^{(2)}, q_3$ - внешние динамические нагрузки; a, b - соответственно максимальные

значения длины и ширины пластины;

$$B = \frac{G(z)}{h}; \quad c = \frac{1}{2} \left(h_{(k)} - h_{[k]} \right).$$

Для решения поставленной задачи можно применять вариационные методы в сочетании с методом R - функций В.Л.Рвачева. Затем полученные разрешающиеся уравнения в случае статики решаются в матричной форме методу Гаусса и в случае динамики матричной формы - методом Ньюмарка.

References:

1. Назиров Ш.А., Жумаев С.С. Математическая модель колебания трехслойных пластин. /Вопросы вычисл. и прикл. математики: Сб.науч.тр. –Ташкент, ИМИТ АН РУз, 2010. – вып.124. – с.64 – 79.
2. Болотин В.В., Новичков Ю.Н. Механика многослойных конструкций. М. : Машиностроение, 1980. -375с.
3. F.Nuraliev ,Sh.Anarova, O.Amanov, S.Jumaev and O.Abdirozikov. Mathematical model and computational experiments for the calculation of three-layer plates of complex configuration/ Journal of Physics: Conference Series. 1546 (2020)